

Sjálfsáin stafafura (*Pinus contorta*)
í Öxnadal og Hörgárdal

Brynjólfur Brynjólfsson

Unnið fyrir Nýsköpunarsjóð námsmanna

Efnisyfirlit

1	ÚTDRÁTTUR	3
2	INNGANGUR	3
2.1	FRÆ- OG FRJÓDREIFING MEÐ VINDI.....	3
2.2	ÚTBREIÐSLA TRJÁTEGUNDA	3
2.3	STAFAFURA	4
3	MARKMIÐ	4
4	AÐFERÐ	4
4.1	RANNSÓKNARSVÆÐI	4
4.2	VEÐURFAR.....	4
4.3	REITAKERFI	6
4.4	FELTVINNA	6
4.5	ÞÉTTLEIKAMAT.....	6
4.6	FLATARMÁL.....	6
4.7	FJÖLDI PLANTNA.....	6
4.8	JAFNAÐARÞÉTTLEIKI PLANTNA.....	7
4.9	FJARLÆGÐ FRÁ SKÓGARMÖRKUM	7
4.10	ÚRVINNSLA GAGNA	7
5	NIÐURSTÖÐUR	8
5.1	LAUGALAND	8
5.2	MÍÐHÁLSSTAÐIR.....	9
5.3	ÞÉTTLEIKI Á SNÍÐI NORÐAUSTAN MÍÐHÁLSSTAÐASKÓGAR.....	10
6	UMRÆÐA	12
7	ÁLYKTANIR	13
8	ÞAKKIR	13
	HEIMILDASKRÁ	15

1 Útdráttur

Skógargróður breiðist út í íslenskri náttúru um þessar mundir. Ástæða er til að fylgjast með útbreiðslu sjálfsáðra barrtrjáa, einkum stafafuru, vegna neikvæðra áhrifa á tegundafjölbreytni plantna. Tveir skógarreitir og umhverfi þeirra í Eyjafirði voru skoðaðir í þessu tilliti. Flatarmál sjálfsáinna furusvæða var um tvöfalt stærra en upprunalegir skógarreitir á Laugalandi í Hörgárdal og Miðhálsstöðum í Öxnadal. Jafnaðarþéttleiki sjálfsáinna furusvæða utan skógarmarka var 12,3 plöntur/ha á Laugalandi og 5,4 plöntur/ha á Miðhálsstöðum. Sjálfsáning fylgdi einkum stefnu ríkjandi vindátta.

2 Inngangur

Efasemdir hafa komið fram um ágæti þess að planta aðfluttum trjátegundum í trjálaust land til kolefnisjöfnunar, þó það sé gert í góðum tilgangi (Di Sacco o.fl., 2021; Nuñez o.fl., 2021). Endurheimt innlendra trjátegunda kann að reynast farsælli leið, ekki síst þegar tekið er tillit til áhrifa skógræktar á vistkerfin sem fyrir eru (Di Sacco o.fl., 2021). Íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á neikvæð áhrif skógræktar á tegundaauðgi og fjölbreytni plantna (Ásrún Elmarsdóttir o.fl., 2011; Pawel Wasowicz o.fl., 2022). Endurheimt innlendra trjátegunda getur einnig dregið úr tegundaauðgi háplantna, þó í minna mæli en barrtrjátegundir (Ásrún Elmarsdóttir o.fl., 2011; Björn Þorsteinsson og Anna Guðrún Þórhallsdóttir, 2011). Stafafura (*Pinus contorta*) þykir ein af ágengastu trjátegundum á heimsvísu (Bravo-Monasterio o.fl., 2016; Langdon o.fl., 2010; Richardson og Pyšek, 2004). Hún á töluvert í land með að ógna útbreiðslu birkis og líffræðilegri fjölbreytni plantna almennt á Íslandi en fyrir vikið gefst tækifæri til að skoða útbreiðsluhegðun hennar og til að bregðast við ef þurfa þykir, áður en möguleg neikvæð áhrif á plönturíkið eiga sér stað á stærri skala en þekkist hingað til.

2.1 Fræ- og frjóðreifing með vindi

Lítið fer fyrir frumherjaáhrifum (e. founder effect) meðal vindfrjóvgaðra tvíkynja æðplantna á eyjum á norðurslóðum samanborið við skordýrafrjóvgaðar plöntur (Alsos o.fl., 2015). Erfðabreytileiki virðist því vera allnokkur, sem bendir til að fræ og/eða frjókorn berist í nógu miklum mæli með vindi til að skapa og viðhalda breytileikanum. Samt sem áður er flóra háplantna fábreytt á Íslandi (Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2010) og möguleikar nýrra tegunda til að nema land ættu að vera þeim mun meiri. Engar einlendar tegundir finnast hérlendis og erfðarannsóknir benda til að öll flóran hafi numið land eftir síðasta jökulskeið. Hafi einhverjar tegundir hjarað hér á síðasta jökulskeiði hefur erfðablöndun í það minnsta eytt frumherjaáhrifum eftir það (Hörður Kristinsson, 2015; Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2010). Hingað berast frjókorn utan úr heimi frá tegundum sem ekki finnast hér, samkvæmt frjókornamælingum frá Akureyri og Reykjavík (Przedpelska-Wasowicz o.fl., 2021). Samanborið við innlendar tegundir er það þó í litlum mæli en mest kveður að frjókornum birkis og sveifgrasa. Furufrjókorn finnast í minna mæli, en gert er ráð fyrir að tíðni þeirra aukist eftir því sem furuskógar vaxa að tíðni, hæð og flatarmáli (Przedpelska-Wasowicz o.fl., 2021).

2.2 Útbreiðsla trjátegunda

Skógarmörk virðast vera að færast norðar og hærra yfir sjávarmál á norðlægum slóðum vegna loftslagsbreytinga (Grigoriev o.fl., 2022; Hagedorn o.fl., 2014; Truong o.fl., 2007). Vísbendingar eru um að loftslagshlúnun flýti fræspírur, lengi vaxtartíma unglantna og valdi aukinni viðkomu plantna á norðlægum slóðum, þar á meðal birkis og skógarfuru (Milbau o.fl., 2009). Á Íslandi virðast skógarmörk birkiskóga fara hækkandi (Wöll, 2008) og útbreiðsla þeirra eykst (Arnór Snorrason o.fl., 2016). Jafnframt nemur birkið ný lönd með sáningu í góðri fjarlægð frá móðurstofni á Skeiðarársandi (Bryndís Marteinsdóttir o.fl., 2007). Stafafura breiðir einnig úr sér með sjálfsáningu (Ólafur Eggertsson o.fl., 2022; Pawel Wasowicz o.fl., 2022).

Gera má ráð fyrir aukinni samkeppni milli innlendra og aðfluttra plöntutegunda hérlendis í framtíðinni, í það minnsta staðbundið.

Stafafura verður kynþroska 10-12 ára og byrjar að sá út smágerðum fræjum samanborið við fræ annarra furutegunda (Ledgard, 2001). Dæmi eru um að könglar hafi fundist á allt niður í 5 ára plöntum (Ledgard, 2001; Peña o.fl., 2008). Spírun stafafurufreja í íslenskri náttúru getur verið allt upp í 40 % (Jón Pétursson og Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2004). Yfirleitt sáir hún sér ekki langt að jafnaði, meirihluti fræja fer ekki lengra en 50 m á flötu landi (Ledgard, 2001), þó finnast dæmi um sjálfsáða einstaklinga í allt að 40 km frá móðurstofni (Ledgard, 2001). Með hlýnandi loftslagi aukast iðuköst í lofthjúpunum, vindhraði vex og möguleg fjarlægð frædreifingar plantna eykst (Kuparinen o.fl., 2009).

3 Markmið

Markmið þessrar athugunar var að meta umfang sjálfsáinnar stafafuru við tvo skógarreiti í Hörgárdal og Öxnadal.

4 Aðferð

4.1 Rannsóknarsvæði

Tvö skógræktarsvæði voru skoðuð, Laugaland í Hörgárdal og Miðhálsstaðir í Öxnadal.

Laugaland á Þelamörk er utarlega í austanverðum Hörgárdal, skógarreiturinn liggur meðfram þjóðveginum austanverðum, skammt frá Hörgá (Mynd 3). Reiturinn er um 100 ha að stærð og var friðaður gagnvart beit 1980. Skógrækt á Laugalandi hófst 1981-'82 og næstu tvo áratugi voru gróðursettar upp undir 200.000 plöntur í reitinn, þar af 54.280 stafafuruplöntur (Hallgrímur Indriðason, 2000a).

Miðhálsstaðir eru yst í Öxnadal vestanverðum og markar Öxnadalsá reitinn til austurs. Sunnan reitsins er skógrækt á Skjaldarstöðum komin vel á veg og ná skógarreitirnir saman (Mynd 4). Miðhálsstaðir voru girtir af og friðaðir 1951. Skógrækt fór fram í þremur hrinum, 1953-1965, 1974-1978 og 1992-1998. Reiturinn er um 70 ha að stærð. Alls voru tæpar 340.000 pöntur gróðursettar á þessum árum, þar af 59.300 stafafurur (Hallgrímur Indriðason, 2000b).

Frá því um 2000 hefur stafafura verið höggvin í báðum reitum og seld sem jólatré. Þá hefur nýjum stafafurum einnig verið plantað í skógarreitina en ekki liggja fyrir nákvæmar upplýsingar um þær gróðursetningar. Þó er ljóst að gróðursett hefur verið við norður- og norðvesturjaðar Laugalandsskógar þar sem sjálfsáning stafafuru er einnig mikil (Bergsveinn Þórsson, munnleg heimild, 25.05.2022).

Norðan og norðaustan beggja skógarreita, í stefnu ríkjandi vindátta, einkennist landið af fremur rýru mólendi og auravist. Á hluta þessara svæða er hafin bændaskógrækt, meðal annars með stafafuru. Þær gróðursetningar eru mjög nýlegar, afmarkaðar og reglulegar, svo ekki fer á milli mála hvað er gróðursett og hvað er sjálfsáð. Norðan Laugalands er einnig nokkur túnrækt.

4.2 Veðurfar

Engar veðurstöðvar eru á Laugalandi og Miðhálsstöðum en báðir reitirnir eru í innan við 15 km fjarlægð frá Akureyri eftir loftlínu. Miðhálsstaðir eru um 15 km frá sjó en Laugaland um 5 km frá sjó. Gera má ráð fyrir að veðurfar á þessum stöðum sé keimlíkt þó hitasveiflur séu gjarnan meiri inn til landsins. Árshiti á Akureyri var að meðaltali um 4,6°C síðustu 3 áratugi og ársúrcoma að meðaltali 576 mm. Veðurfar telst alljafnt yfir árið með tilliti til mánaðarlegs meðalhita og meðalúrkomu, þó munur á sumri og vetri sé skýr. Frostlausir mánuðir voru þrír á ári, júní, júlí og ágúst (Mynd 1).

Mynd 1. Walter-Leith-rit yfir loftslag á Akureyri 1990-2022. Bláa línan sýnir meðalúrkomu hvers mánaðar (kvarði hægra megin) og rauða línan meðalhita hvers mánaðar (kvarði vinstra megin). Meðal árshiti og meðal ársúrkomu eru sýnd efst til hægri. Hæsti og lægsti meðalhiti mánaðar eru lengst til vinstri. Litir mánaða gefa til kynna líkur á frosti. Ef rauða línan fer upp fyrir bláu línuna er talað um þurrt tímabil. Ef bláa línan fer upp fyrir svörtu láréttu línuna er talað um úrkomutímabil. Meðalárið á Akureyri telst vera fremur jafnt yfir mánuðina, ekkert eiginlegt úrkomutímabil og ekkert eiginlegt þurrrkatímabil. Júní er þó á mörkunum og sumarmánuðir áberandi úrkomuminni en vetrarmánuðir (upplýsingar frá Veðurstofu Íslands).

Vindafar við skógarreitina fylgir stefnu Öxnadals og Hörgárdals, suðvestan og norðaustanáttir eru svotil einráðar á Miðhálsstöðum og svipaða sögu er að segja af Laugalandi þar sem örlar þó meira á öðrum vindáttum. Á báðum stöðum eru suðvestanáttir tíðastar og meðalvindhraði mestur úr þeirri átt (Mynd 2).

Mynd 2. Vindrósir. Miðhálsstaðir (A) og Laugaland (B). Suðvestlægar áttir eru tíðastar á báðum stöðum og meðalvindhraði mestur úr þeirri átt (upplýsingar frá Veðurstofu Íslands).

4.3 Reitakerfi

Notast var við INSPIRE reitakerfið sem er sameiginlegt evrópskt kerfi (INSPIRE, 2010). Hver reitur er ferningur, 100x100 metrar = 1 hektari að flatarmáli og útlínur fylgja höfuðáttum.

4.4 Feltvinna

Skógarreitirnir á Laugalandi og Miðhálsstöðum og umhverfi þeirra voru skoðuð í júní og júlí 2022. Samtals var þéttleiki metinn á 3,12 km² lands. Miðpunktum reita INSPIRE reitakerfisins var hlaðið inn í GPS tæki sem nýtt var til staðsetninga ásamt loftmyndum af svæðunum með neti reitakerfisins.

4.5 Þéttleikamat

Þéttleika sjálfsáinna furuplantna var skipt upp eftir logarytmaskala með grunntöluna 10. Þannig fengust sex mismunandi þéttleikaflokkar (Tafla 1). Lögð var áhersla á þéttleikamat utan skógarmarka en einnig voru skoðaðir reitir innan skógarmarka til samanburðar eftir því sem aðstæður gáfu tilefni til.

Tafla 1. Þéttleikaflokkar. Þéttleikinn var metinn sem fjöldi sjálfsáinna plantna í reit. Hver reitur var einn hektari að flatarmáli og þéttleikinn því jafn fjölda plantna á hektara.

Flokkur	Þéttleikabil	Miðgildi þéttleikabils
0	0	0
1	1	1
2	$1 < x \leq 10$	6
3	$10 < x \leq 100$	56
4	$100 < x \leq 1000$	551
5	$1000 < x \leq 10000$	5501

4.6 Flatarmál

Þegar talað er um skógarmörk í þessari samantekt er átt við ystu mörk skráðrar útplöntunar.

Flatarmál sjálfsáningar utan skógarmarka var metið með því að telja reiti með sjálfsáningu, þar sem ein eða fleiri sjálfsáðar furuplöntur fundust. Hver reitur var einn hektari að flatarmáli. Miðað var við að miðpunktur reits væri utan skógarmarka. Flatarmálsaukning skóga vegna sjálfsáningar var metin með *minimum boundary geometry* algrími (*convex hull*) í QGIS.

4.7 Fjöldi plantna

Fjöldi sjálfsáinna furuplantna var metinn út frá tíðni reita með tiltekinn þéttleika plantna. Miðað var við miðgildi þéttleikabils (Tafla 1).

Uppsafnaður fjöldi plantna eftir fjarlægð frá skógarmörkum á sniði norðaustan Miðhálskógar var metinn út frá flatarmáli undir þéttleikafalli (Jafna 4) að teknu tilliti til breiddar sniðsins (363 m). Hver fjarlægðarmetri frá skógi innan sniðs samsvarar 1/27,5 úr hektara. Heildið var því margfaldað með 1/27,5 til að fá út uppsafnaðan fjölda plantna eftir fjarlægð frá skógarmörkum í metrum (Mynd 7). Parametrarnir A og B fengust úr aðhvarfsjöfnu fyrir þéttleikafall eftir fjarlægð frá skógarmörkum (Mynd 6).

Jafna 1

$$\int Ae^{Bx} dx = \frac{A}{B} * e^{Bx} \quad (\text{Heildi þéttleikafallisins } Ae^{Bx})$$

Jafna 2

$$\int_a^b Ae^{Bx} dx = \frac{A}{B} * e^{Bb} - \frac{A}{B} * e^{Ba} \quad (\text{Flatarmálið undir kúrfunni } Ae^{Bx})$$

Jafna 3

$$\int_0^b Ae^{Bx} dx = \frac{A}{B} * e^{B*b} - \frac{A}{B} * e^{B*0} = \frac{A}{B} * (e^{B*b} - 1) \quad (\text{Leiðir af jöfnu 2})$$

Jafna 4

$$\int_0^b Ae^{Bx} dx = -\frac{A}{B} * (1 - e^{B*x}) \quad (\text{Leiðir af jöfnu 3})$$

4.8 Jafnaðarþéttleiki plantna

Meðalþéttleiki sjálfsáningar utan skógarmarka var fundinn með því að deila heildarfjölda plantna með heildarflatarmáli (fjölda reita með sjálfsáningu).

Geometrískur meðalþéttleiki var fundinn með því að taka logaritma af fjölda plantna í reit, leggja saman, deila með heildaflatarmáli (fjölda reita með sjálfsáningu) og taka exponent af meðaltalinu (Jafna 5).

Jafnaðarþéttleiki á sniði við Miðhálsstaði var fundinn með þrennum hætti, hefbundnu meðaltali, geometrísku meðaltali og út frá þéttleikafalli með eftirfarandi hætti: Heildarfjöldi plantna var reiknaður með því að heilda þéttleikafallið (Jafna 4) að teknu tilliti til breiddar sniðs og jafnaðarþéttleikinn fundinn með því deila í heildarfjöldann með flatarmáli sniðs.

Jafna 5

$$\left(\prod_{i=1}^n \text{fjöldi í reit} \right)^{\frac{1}{n}} = \exp\left(\frac{1}{n} * \sum_{i=1}^n (\ln(\text{fjöldi í reit}))\right) \quad (\text{Geometrískt meðaltal})$$

4.9 Fjarlægð frá skógarmörkum

Fjarlægð frá skógarmörkum var fundin með *distance to nearest hub* algrími í QGIS. Miðað var við stystu fjarlægð frá útlínu skógar í miðpunkt reits.

4.10 Úrvinnsla gagna

Öll úrvinnsla landfræðilegra gagna fór fram í hugbúnaðinum QGIS (QGIS Development Team 2018) og öll tölfræðiúrvinnsla í hugbúnaðinum R 3.6.2 (R Core Team 2019). R pakkar notaðir: *Climatol*, *ggplot2*.

5 Niðurstöður

5.1 Laugaland

Samtals 133 reitir innan og utan skógarmarka voru skoðaðir á Laugalandi. Af reitum utan skógarmarka fannst sjálfsáin stafafura á 65 reitum (Mynd 3). Á reitum með sjálfsáningu utan skógarmarka var meðalþéttleiki stafafuru 221 plöntur/ha og geometrískur meðalþéttleiki 12,3 plöntur/ha (Tafla 2). Miðað við kúptar útlínur um ystu punkta jókst flatarmál vegna sjálfsáningar 91%, fór úr 69,8 ha í 133,5 ha (Mynd 3). Mesta fjarlægð sjálfsáinnar furu frá skógarmörkum var 1126 m.

Mynd 3. Skógarreitir á Laugalandi (rauðbrúnn fláki) ásamt reitum í nágrenninu (drapplitaðir flákar). Sjálfsáning stafafuru er sýnd með grænum lit sem er dekkri eftir því sem áning er þéttari. Tölustafir merkja þéttleikaflokk á viðkomandi reit (samanber Tafla 1). Skógarmörk eru táknuð með hvítari línu (51,4 ha), kúptur hjúpur utan um þau er sýndur með gulri línu (69,8 ha) og kúptur hjúpur utan um sjálfsáningu með blárrí línu (133,5 ha).

Tafla 2. Laugaland. Sjálfsáning stafafuru utan skógarmarka.

Flokkur	Þéttleikabil	Miðgildi þéttleikabils	Meðalfjarlægð frá skógi (m)	Fjöldi reita utan skógar	Fjöldi plantna
1	1	1	270	14	14
2	$1 < x \leq 10$	6	206	27	162
3	$10 < x \leq 100$	56	93	18	1008
4	$100 < x \leq 1000$	551	30	4	2204
5	$1000 < x \leq 10000$	5501	23	2	11002
Samtals				65	14290
Meðalþéttleiki					221/ha
Geometrískur meðalþéttleiki					12,3/ha

5.2 Miðhálsstaðir

Samtals 179 reitir innan og utan skógarmarkna voru skoðaðir á Miðhálsstöðum. Af reitum utan skógarmarkna fannst sjálfsáin stafafura á 72 reitum (Mynd 4). Á reitum með sjálfsáningu utan skógarmarkna var meðalþéttleiki stafafuru 22,2 plöntur/ha og geometrískur meðalþéttleiki 5,3 plöntur/ha (Tafla 3). Miðað við kúptar útlínur um ystu punkta jókst flatarmál vegna sjálfsáningar 104 %, fór úr 91,4 ha í 186,5 ha (Mynd 4). Mesta fjarlægð sjálfsáinnar furu frá skógarmörkum var 1567 m.

Mynd 4. Skógarreitir á Miðhálsstöðum (rauðbrúnn fláki) ásamt reitum á Skjaldarstöðum, Ytri- og Syðri-Bægisá (drapplitaðir flákar). Sjálfsáning stafafuru er sýnd með grænum lit sem er dekkri eftir því sem áning er þéttari. Tölustafir merkja þéttleikaflokk á viðkomandi reit (samanber Tafla 1). Skógarmörk eru táknuð með hvítu línu (73,7 ha), kúptur hjúpur utan um þau er sýndur með gulri línu (91,4 ha) og kúptur hjúpur utan um sjálfsáningu með blárru línu (186,5 ha).

Tafla 3. Miðhálsstaðir. Sjálfsáning stafafuru utan skógarmarkna.

Flokkur	Þéttleikabil	Miðgildi þéttleikabils	Meðalfjarlægð frá skógi (m)	Fjöldi reita utan skógar	Fjöldi plantna
1	1	1	618	26	26
2	1 $x \leq 10$	6	396	30	180
3	10 $x \leq 100$	56	62	15	840
4	100 $x \leq 1000$	551	0,14	1	551
Samtals				72	1597
Meðalþéttleiki					22,2/ha
Geometrískur meðalþéttleiki					5,3/ha

5.3 Þéttleiki á sniði norðaustan Miðhálsstaðaskógar

Þrjár aðferðir voru notaðar til reikna jafnaðarþéttleika á sniði norðaustan Miðhálsstaðaskógar (Mynd 5). Hefðbundið meðaltal var 12,9 plöntu/ha, geometrískt meðaltal 4,5 plöntur/ha og jafnaðarþéttleiki fundinn út frá þéttleikafalli var 6,1 plöntur/ha (Tafla 4).

Mynd 5. Miðhálsstaðir. Snið norðaustan skógar táknað með svörtum rétthyrningi sem er 363m x 1908m = 69,3 ha að flatarmáli. Hvítar útlínur tákna skógarmörk og svartar tölur tákna þéttleika sjálfsáningar á þeim reitum sem voru skoðaðir, innan og utan skógarmarka (sjá þéttleikaflokkun, Tafla 1). Gulir punktar tákna miðpunkt þeirra reita innan sniðs og utan skógarmarka sem voru skoðaðir. Sjálfsáning er sýnd með grænum lit sem er dekkri eftir því sem áning er þéttari.

Tafla 4. Miðhálsstaðir, snið norðaustan skógar. Sjálfsáning stafafuru utan skógarmarka.

Flokkur	Þéttleikabil	Miðgildi þéttleikabils	Meðalfjarlægð frá skógi (m)	Fjöldi reita utan skógar	Fjöldi plantna
1	1	1	862	15	15
2	1 <x≤ 10	6	582	18	108
3	10 <x≤ 100	56	199	7	392
Samtals				40	515
Meðalþéttleiki					12,9/ha
Geometrískur meðalþéttleiki					4,5/ha
Jafnaðarþéttleiki út frá þéttleikafalli					6,1/ha

Samkvæmt ólínulegu aðhvarfi var marktækt samband milli þéttleika í reitum og fjarlægð reita frá skógi innan sniðs. Aðhvarfsferillinn er veldisfall með neikvæðum veldisvísi, $Y=41.55*e^{-0.003559x}$, $p=0,0015$ (Mynd 6).

Mynd 6. Miðhálsstaðir, snið norðaustan skógar. Fall þéttleika eftir fjarlægð frá skógarmörkum. Aðhvarfsjafnan er veldisfall með neikvæðum veldisvísi, $Y=41.55*e^{-0.003559x}$, grái skugginn táknar 95% öryggismörk.

Fjöldi sjálfsáinna furuplantna innan sniðs, metinn út frá flatarmáli undir aðhvarfsjöfnu (Mynd 6), var 425 plöntur á 69,3 ha og jafnaðarþéttleikinn því $425/69,3= 6,1$ plöntur/ha.

Jafnan fyrir uppsafnaðan fjölda plantna eftir fjarlægð frá skógarmörkum (Jafna 4) var $Y=424,6*(1 - e^{-0.003559x})$ (Mynd 7).

Mynd 7. Miðhálsstaðir, snið norðaustan skógar. Uppsafnaður fjöldi sjálfsáinna furuplantna eftir fjarlægð frá skógarmörkum stefnir á hámarksgildið 425 plöntur. Jafnan er $Y=424,6*(1 - e^{-0.003559x})$.

6 Umræða

Landslag er opnara og flatlandara í kringum skóginn á Laugalandi en á Miðhálsstöðum og sjálfsáning dreifir ögn meira úr sér til allra átta á Laugalandi. Ofan Miðhálsstaða er brattur háls með sauðfjárbeit, að sunnanverðu er skógrækt á Skjaldarstöðum, að austanverðu Öxnadalsá og handan hennar samfelld túnrækt sem í sameiningu virðast skerma af eða draga úr útbreiðslu til þessara átta. Á suðaustur jaðri skógarins á Laugalandi er einkum birki og utan hans er sauðfjárbeit. Þar fannst engin sjálfsáin stafafura en að öðru leyti hefur hún dreift sér til allra átta. Ríkjandi vindáttir á báðum stöðum eru suðvestanáttir sem munu vera nokkuð hvassar á Miðhálsstöðum (Jón Pétur Ólafsson, munnleg heimild, 5.7.2022). Sjálfsáning stafafuru fylgir einkum ríkjandi vindátt á báðum stöðum og er óþettari og teygðari á Miðhálsstöðum en Laugalandi.

Flatarmál svæðis, sem sjálfsáðar furuplöntur fundust á, er tvöfalt stærra en upprunalegir skógarreitir bæði á Laugalandi og Miðhálsstöðum.

Jafnaðarpéttleiki sjálfsáinnar furu er ekki mikill enn sem komið er. Þar sem péttleikinn fellur með veldisfalli eftir fjarlægð frá skógarmörkum (Mynd 6) þá fylgja péttleikatölur frekar log-normaldreifingu en normaldreifingu og því er hefðbundið meðaltal ekki lýsandi fyrir jafnaðarpéttleika á sjálfsáðu svæði. Geometrískt meðaltal er meira lýsandi fyrir dæmigerðan péttleika. Oftar en ekki var fjöldi sjálfsáðra plantna í reit rétt yfir lægri mörkum péttleikabils í þessari athugun. Einkum átti það við um flokka 3 og 4. Bæði vegna þessa og vegna þess að fáir reitir með háan péttleika geta híft meðaltalið mikið upp, er hætt við að hefðbundið meðaltal ofmeti jafnaðarpéttleikann. Geometrískur meðalpéttleiki var 5,4 plöntu/ha á Miðhálsstöðum og 12,3 plöntur/ha á Laugalandi.

Á hinn bóginn nam péttleikamat á 100x100 metra reitum ekki mesta péttleikann sem gat verið á bilinu 1-10 plöntur á fermetra í þessari athugun. Það jafngildir 10.000-100.000 plöntum á hektara. Slíkan péttleika var að finna á tugum og jafnvel hundruðum fermetra á nokkrum stöðum innan skógarmarka beggja skógarreita og utan norður- og norvesturjaðars Laugalandsskógar. Öfgarnar í péttleika gátu því verið því mjög miklar, bæði innan og á milli reita. Ef reitir hefðu verið smærri en 1 ha hefðu þessar öfgar komið enn skýrar fram og hefðbundið meðaltal líklega orðið hærra og enn minna lýsandi fyrir jafnaðarpéttleika.

Misjafnt getur verið hvort mörk eru dregin milli sjálfsáins svæðis og útlaga þegar flatarmál sjálfsáningar er metið. Ástæður geta til dæmis verið þær að eftir því sem fjær móðurstofni er farið aukast líkur á að stakstæðar furur eigi sér uppruna í öðrum stofni en þeim sem er til skoðunar. Langdon og félagar (2010) miðuðu við að ekki væri lengra en 50 m milli plantna við mat á útbreiðslu sjálfsáningar í Patagóníu í Síle. Í þessari rannsókn var öll sjálfsáin fura talin með og bilið gat verið stærra en 50m, enda ekki talinn vafi leika á um hvar upprunann var að finna.

Frjókorn berast víða (Przedpelska-Wasowicz o.fl., 2021) og ekki er víst að strjálur furur standi lengi ófrjóvgaðar í senn. Þær geta verið fljótar að þétta sig, einkum þar sem aðrar trjátegundir skortir til að veita viðnám með því að skerma af frædreifingu. Á graslendi í Nýja-Sjálálandi jókst péttleiki úr 500 plöntur/ha í 34.550 plöntur/ha milli 1975 og 1985 með sjálfsáningu (Ledgard og Paul, 2008). Í Steinadal jókst péttleiki sjöfalt milli 2010 og 2021 á 6-7 ha svæði innan 200 m frá móðurstofni (Pawel Wasowicz o.fl., 2022).

Með annarri kynslóð sjálfsáðrar stafafuru kann dreifingin að vera orðin stjórnlítil (Langdon o.fl., 2010) en slíkt mat hlýtur þó að vera háð stærð og staðsetningu móðurstofns. Norðan Vaðlareits gegnt Akureyri er líklegt að önnur kynslóð sjálfsáinnar stafafuru sé vaxin upp (Bergsveinn Þórsson, munnleg heimild, 5.6.2022). Vaðlareitur var afgirtur um 1940 og árið 2000 var sjálfsáin stafafura komin vel af stað (Aðalsteinn Svanur Sigfússon, 2000). Sjálfsáning

er að mestu skermuð af með ræktuðu landi austan og norðan til, sjó að vestanverðu og öðrum trjágróðri að sunnanverðu. Þarna kann að gefast ágætt tækifæri til að skoða samkeppni milli stafafuru og annarra trjategunda, einkum birkis.

Það var ekki rannsakað markvisst í þessari athugun hverskonar gróðurlendi hentar best undir sjálfsáningu stafafuru en svæðin einkenndust almennt af fremur rýru mólendi og auravist. Inn á milli voru gróskumeiri graslendisflákar þar sem ekki fundust furuplöntur. Nálægt vel þroskuðum furutrjám í skógarjöðrum var þó að finna ungar sjálfsáðar furur í ágætlega grónu mólendi. Í Síle og á Nýja-Sjálandi sáir stafafura sér að einhverju marki í graslendi, í Síle hefur þéttleikinn þó greinst meiri á steppu (Langdon o.fl., 2010; Ledgard og Paul, 2008). Sjálfsáðar unglöntur stafafuru komast best á legg í gróðursnauðum jarðvegi með litlu lífrænu efni, þar sem samkeppni og frostlyfting er lítil (Engelmark o.fl., 2001; Ledgard, 2001). Að öllum líkindum bindur stafafura köfnunarefni úr andrúmslofti með hjálp sambýlisbaktería og nær þannig að uppfylla þarfir sínar í mjög næringarsnauðum jarðvegi (Padda o.fl., 2019). Áhugavert væri að gera nákvæmari úttekt á tíðni sjálfsáðra stafafuruplantna í mismunandi gróðurgerðum.

7 Ályktanir

Flatarmál sjálfsáinna stafafurusvæða er um tvöfalt stærra en upprunalegir skógarreitir á Laugalandi og Miðhálsstöðum.

Jafnaðarþéttleiki sjálfsáinnar stafafuru utan skógarmarka er 12,3 plöntur/ha á Laugalandi og 5,4 plöntur/ha á Miðhálsstöðum.

Sjálfsáning stafafuru á Laugalandi og Miðhálsstöðum beinist einkum í stefnu ríkjandi vindáttá.

8 Þakkir

Pawel Wasowicz grasfræðingi hjá Náttúrufræðistofnun Íslands og ábyrgðarmanni verkefnisins eru þökkun aðstoð við undirbúning þess og yfirllestur skýrslu.

Landeigendum Laugalands, Grjótgarðs, Miðhálsstaða, Staðartungu, Ytri- og Syðri Bægisár er þakkað leyfi til að skoða sjálfsáningu stafafuru á viðkomandi jörðum.

Bergsveinn Þórrsson og Ingólfur Jóhannsson hjá Skógræktarfélagi Eyfirðinga, Árni Arnsteinsson, Elísabet Jóhanna Zitterbart, Helgi Steinsson og Jón Pétur Ólafsson veittu gagnlegar upplýsingar og er þeim þakkað samstarfið.

Nýsköpunarsjóður námsmanna styrkti þessa rannsókn og er honum þakkaður stuðningurinn.

Mynd 8. Miðhálsstaðir. Mynd tekin innan skógarmarka. Móðurstofn í bakgrunni, sjálfsáin stafafura á rýru landi í forgrunni og líklega einnig gróðursettar plöntur innan um.

Mynd 9. Stafafura 1,5 km norðan Miðhálsstaða. Stakar stafafurur á víðavangi virðast einkum bera kvenblóm.

Heimildaskrá

- Aðalsteinn Svanur Sigfússon. (2000). Vaðlaskógur. Í Bjarni E. Guðlaugsson (Ristj.), *Ásýnd Eyjafjarðar* (bls. 170-174). Skógræktarfélag Eyfirðinga.
- Alsos, I. G., Ehrich, D., Eidesen, P. B., Solstad, H., Westergaard, K. B., Schönswetter, P., Tribsch, A., Birkeland, S., Elven, R. og Brochmann, C. (2015). Long-distance plant dispersal to North Atlantic islands: colonization routes and founder effect. *AoB Plants*, 7.
- Arnór Snorrason, Björn Traustason, Bjarki Þór Eggertsson, Lárus Heiðarsson, Rúnar Ísleifsson og Ólafur Eggerstsson. (2016). Náttúrulegt birki á Íslandi - Ný úttekt á útbreiðslu þess og ástandi. *Náttúrufræðingurinn*, 86, 97-111.
- Ásrún Elmarsdóttir, Bjarni D. Sigurðsson, Edda S. Oddsdóttir, Arne Fjellber, Bjarni E. Guðleifsson, Borgþór Magnússon, Erling Ólafsson, Guðmundur Halldórsson, Guðmundur A. Guðmundsson, Guðríður G. Eyjólfsdóttir, Kristinn H. Skarphéðinsson, María Ingimarsdóttir og Ólafur K. Nielsen. (2011). Áhrif skógræktar á tegundaauði. *Náttúrufræðingurinn*, 81(2), 71-84.
- Björn Þorsteinsson og Anna Guðrún Þórhallsdóttir. (2011). Gróðurframvinda í Húsafellsskógi 1981-2010. *Fræðaving landbúnaðarins*, 8, 201-205.
- Bravo-Monasterio, P., Pauchard, A. og Fajardo, A. (2016). Pinus contorta invasion into treeless steppe reduces species richness and alters species traits of the local community. *Biological Invasions*, 18(7), 1883-1894. <https://doi.org/10.1007/s10530-016-1131-4>
- Bryndís Marteinsdóttir, Kristín Svavarsdóttir og Þóra Ellen Þórhallsdóttir. (2007). Landnám birkis á Skeiðarársandi. *Náttúrufræðingurinn*, 75(2-4), 123-129.
- Di Sacco, A., Hardwick, K. A., Blakesley, D., Brancalion, P. H. S., Breman, E., Cecilio Rebola, L., Chomba, S., Dixon, K., Elliott, S., Ruyonga, G., Shaw, K., Smith, P., Smith, R. J. og Antonelli, A. (2021). Ten golden rules for reforestation to optimize carbon sequestration, biodiversity recovery and livelihood benefits. *Global Change Biology*, 27(7), 1328-1348. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/gcb.15498>
- Engelmark, O., Sjöberg, K., Andersson, B., Rosvall, O., Ågren, G. I., Baker, W. L., Barklund, P., Björkman, C., Despain, D. G., Elfving, B., Ennos, R. A., Karlman, M., Knecht, M. F., Knight, D. H., Ledgard, N. J., Lindelöw, Å., Nilsson, C., Peterken, G. F., Sörlin, S. og Sykes, M. T. (2001). Ecological effects and management aspects of an exotic tree species: the case of lodgepole pine in Sweden. *Forest Ecology and Management*, 141(1), 3-13. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0378-1127\(00\)00498-9](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0378-1127(00)00498-9)
- Grigoriev, A. A., Shalaumova, Y. V., Vyukhin, S. O., Balakin, D. S., Kukarskikh, V. V., Vyukhina, A. A., Camarero, J. J. og Moiseev, P. A. (2022). Upward Treeline Shifts in Two Regions of Subarctic Russia Are Governed by Summer Thermal and Winter Snow Conditions. *Forests*, 13(2), 174. <https://www.mdpi.com/1999-4907/13/2/174>
- Hagedorn, F., Shiyatov, S., Mazepa, V., Devi, N., Grigoriev, A., Bartish, A., Fomin, V., Kapralov, D., Terent'ev, M., Bugman, H., Rigling, A. og Moiseev, P. (2014). Treeline advances along the Urals mountain range – driven by improved winter conditions? *Global Change Biology*, 20. <https://doi.org/10.1111/gcb.12613>
- Hallgrímur Indriðason. (2000a). Laugaland á Þelamörk. Í Bjarni E. Guðleifsson (Ritstj.), *Ásýnd Eyjafjarðar* (bls. 123-125). Skógræktarfélag Eyfirðinga.

- Hallgrímur Indriðason. (2000b). Miðhálsstaðaskógur. Í Bjarni E. Guðleifsson (Ritstj.), *Ásýnd Eyjafjarðar* (bls. 114-116). Skógræktarfélag Eyfirðinga.
- Hörður Kristinnsson. (2015). Útbreiðslumynstur og aldur íslensku flórunnar. *Náttúrufræðingurinn*, 85(3-4), 121-133.
- INSPIRE. (2010). *D2.8.1.2 - Inspire Specification on Geographical Grid System - Guidelines*.
- Jón Pétursson og Aðalsteinn Sigurgeirsson. (2004). Direct seeding of boreal conifers on freely drained andosols in Southern Iceland. *Icelandic Agricultural Sciences*, 15-28.
- Kuparinen, A., Katul, G., Nathan, R. og Schurr, F. M. (2009). Increases in air temperature can promote wind-driven dispersal and spread of plants. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 276(1670), 3081-3087.
- Langdon, B., Pauchard, A. og Aguayo, M. (2010). Pinus contorta invasion in the Chilean Patagonia: local patterns in a global context. *Biological Invasions*, 12(12), 3961-3971. <https://doi.org/10.1007/s10530-010-9817-5>
- Ledgard, N. (2001). The spread of lodgepole pine (Pinus contorta, Dougl.) in New Zealand. *Forest Ecology and Management*, 141(1), 43-57. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0378-1127\(00\)00488-6](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0378-1127(00)00488-6)
- Ledgard, N. J. og Paul, T. S. H. (2008). Vegetation successions over 30 years of high country grassland invasion by Pinus contorta. *New Zealand Plant Protection*, 61(0), 98-104. <https://doi.org/10.30843/nzpp.2008.61.6878>
- Milbau, A., Graae, B. J., Shevtsova, A. og Nijs, I. (2009). Effects of a warmer climate on seed germination in the subarctic. *Annals of Botany*, 104(2), 287-296.
- Nuñez, M. A., Davis, K. T., Dimarco, R. D., Peltzer, D. A., Paritsis, J., Maxwell, B. D. og Pauchard, A. (2021). Should tree invasions be used in treeless ecosystems to mitigate climate change? *Frontiers in Ecology and the Environment*, 19(6), 334-341.
- Ólafur Eggertsson, Delfina Andrea Castiglina og Marco Carrer. (2022). Natural regeneration of Lodgepole pine (Pinus contorta) in Steinadalur, SE-Iceland. *Icelandic Agricultural Sciences*, 35, 27-32.
- Padda, K. P., Puri, A. og Chanway, C. (2019). Endophytic nitrogen fixation – a possible ‘hidden’ source of nitrogen for lodgepole pine trees growing at unreclaimed gravel mining sites. *FEMS Microbiology Ecology*, 95(11). <https://doi.org/10.1093/femsec/fiz172>
- Pawel Wasowicz, Guðrún Óskarsdóttir, Guðrún Gísladóttir og Þóra Ellen Þórhallsdóttir. (2022). *Stafafura (Pinus contorta) í Steinadal – mat á ágengni* (NÍ-22004).
- Peña, E., Hidalgo, M., Langdon, B. og Pauchard, A. (2008). Patterns of spread of Pinus contorta Dougl. ex Loud. invasion in a Natural Reserve in southern South America. *Forest Ecology and Management*, 256(5), 1049-1054. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.foreco.2008.06.020>
- Przedpelska-Wasowicz, E. M., Wasowicz, P., Áskelsdóttir, A. Ó., Guðjohnsen, E. R. og Hallsdóttir, M. (2021). Characterisation of pollen seasons in Iceland based on long-term observations: 1988–2018. *Aerobiologia*, 37(3), 507-524. <https://doi.org/10.1007/s10453-021-09701-y>
- Richardson, D. M. og Pyšek, P. (2004). What is an invasive species. *Crop protection compendium*.
- Truong, C., Palmé, A. E. og Felber, F. (2007). Recent invasion of the mountain birch Betula pubescens ssp. tortuosa above the treeline due to climate change: genetic and ecological study in northern Sweden. *Journal of evolutionary biology*, 20(1), 369-380.

Wöll, C. (2008). *Treeline of mountain birch (Betula pubescens Ehrh.) in Iceland and its relationship to temperature* (Meistararitgerð) Technical University Dresden.

Þóra Ellen Þórhallsdóttir. (2010). Um tegundaauði og einkenni íslensku flórunnar. *Náttúrufræðingurinn*, 79(1-4), 102-110.